

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Тамара Красовицкая АНГЕЛЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ: «НЕМНОГИЕ НАУЧИЛИСЬ СМОТРЕТЬ В РАСКАЛЕННУЮ ТОПКУ» (МАЛО ИЗУЧЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ МНОГООБРАЗИЮ РОССИИ).....	4
2. Алишер Сабиров ГЕРМАНИЯ ТАРИХ ФАНИДА ОҒЗАКИ ТАРИХ (ORAL HISTORY) ТАДҚИҚОТЛАР ТАЖРИБАСИ.....	29
3. Dilafro‘z Qurbonova, Zilola Shodmonxo‘jayeva, Nodira Xasanova O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYIDAGI ZARDUSHTIYLIKKA OID MODDIY ASHYOLAR TARIXI.....	40
4. Laziz Baxtiyorov AMIR TEMUR BOG‘LARINING QURILISH TARIXI.....	45
5. Сарвар Ботиров БУЮК БРИТАНИЯДА МАРКАЗИЙ ОСИЁГА ОИД ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ИЛМИЙ НАШРЛАРДА ЁРИТИЛИШИ.....	49
6. Алишер Дониёров, Алишер Насимов ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ҲУДУДЛАРИДА ЭТНОГРАФИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХШУНОСЛИГИ (1930-1950 ЙИЛЛАР).....	58
7. Zebiniso Zaynabiddinova АКАДЕМИК I.YU.KRACHKOVSKIY IJODIDA O‘RTA ASRLAR ARAB ADABIYOTI.....	68
8. Munisa Muxamedova, Latofat Jabbarova, Oyto‘raxon Yo‘ldoshxo‘jayeva FARFOR VA FAYANS KOLLEKSIYALARINING EKSPERTIZASI, ATRIBUSIYASI VA MUZEYLASHTIRILISHI.....	72
9. Эркин Раджапов ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИННИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	80
10. Комил Раҳимов ҚАДИМГИ МАРҒИЁНАНИНГ БРОНЗА ДАВРИ ОШХОНА ЎЧОҚЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ МУАММОЛАР.....	89
11. Холмурод Сориев АМИР ТЕМУР ЖАНГ САНЪАТИДА ҲАРБИЙ ҲИЙЛАЛАР ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	96
12. Наргиза Хасанова, Шахризода Исматова МИЛЛИЙ МИНИАТЮРА ИХТИСОСЛИГИДА ТАЪЛИМ АНЪАНАЛАРИ (Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти мисолида).....	102

Эркин Ганиевич Раджапов,
Инновацион ривожланиш вазирлиги
бош мутахассиси,

ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИНING ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ

For citation: Erkin G. Radjapov. REPRESSION AGAINST THE UZBEK NATIONAL MILITARY ELITE. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 9, pp.80-88

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7026898>

АННОТАЦИЯ

Мақолада совет ҳокимияти йилларида Ўзбекистон ССРдаги энг йирик ҳарбий қисм ҳисобланган 19-ўзбек тоғ отлик дивизиясининг ташкил этилиши ҳамда фаолияти, кейинчалик дивизия офицерларига нисбатан олиб борилган қатағон сиёсати, бу сиёсатнинг сабаблари ва оқибатлари таҳлил қилинган.

Шунингдек, мақолада совет ҳокимияти томонидан “Катта қирғин” деб ном олган 1937-1938-йилларда 19-ўзбек тоғ-отлик дивизияси ҳарбий кадрлар корпусининг қатағонга учраган ҳарбий мутахассис ҳақида ҳам маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Қизил армия, ҳарбий академия, отлик полк, отлик дивизия, Ҳарбий коллегия, НКВД, “Катта қирғин”, қатағон, ҳарбий кадрлар.

Эркин Ганиевич Раджапов
главный специалист Министерство инновационного развития

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ЭЛИТЫ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются организация и деятельность 19-й Узбекской горно-кавалерийской дивизии, считавшейся в годы советской власти крупнейшей воинской частью в Узбекской ССР, а также политика репрессий в отношении офицерского состава дивизии, причины и последствия этой политики.

В статье также приведены сведения о военных кадрах 19-й Узбекской горно-кавалерийской дивизии, репрессированных в 1937-1938 гг., что было названо советскими властями «Большой террор».

Ключевые слова: Красная армия, военная академия, кавалерийский полк, кавалерийская дивизия, Военная коллегия, НКВД, “Большой террор”, репрессия, военнослужащие.

Erkin G. Radjapov
Chief Specialist Ministry of Innovative Development

REPRESSION AGAINST THE UZBEK NATIONAL MILITARY ELITE

ABSTRACT

The article analyzes the organization and activities of the 19th Uzbek Mountain Cavalry Division, which was considered the largest military unit in the Uzbek SSR during the Soviet era, as well as the policy of repression against the officers of the division, the causes and consequences of this policy.

The article also provides information about military experts of the 19th Uzbek Mountain Cavalry Division, who were repressed in 1937-1938, which was called the “Great terror” by the Soviet authorities.

Index Terms: Red Army, military Academy, cavalry regiment, cavalry division, Military College, NKVD, “great terror”, repression, military personnel.

1. Долзарблиги:

Совет империясининг 1937-1938 йилларда олиб борган қатағон сиёсати тўғрисида бугунгача кўплаб илмий, оммабоп нашрлар кенг жамоатчиликка тақдим этилган. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда амалга оширган қатағон сиёсати ва унинг қурбонлари тўғрисида ҳам мутахассислар тарафидан қатор тадқиқотлар олиб борилди. Уларда совет ҳокимияти қатағон сиёсатининг жамоалаштириш ва қулоқлаштириш паллалари, давлат ва жамоат арбоблари, адабиёт, санъат, фан, таълим намояндалари, аёлларга қарши қатағонлар, “пахта иши” каби тарихимизнинг ҳали тадқиқ этилмаган саҳифалари тадқиқ этилди. Аммо совет ҳокимиятининг ўзбек миллий ҳарбий кадрларига нисбатан қатағон сиёсати кам тадқиқ этилган тадқиқот объектларидан ҳисобланади.

2. Методлар:

Мақолада тарих фанига хос бўлган тарихийлик, микротарих, тизимлилик, холислик тамойиллари ҳамда қиёсий таҳлил тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда 19-ўзбек тоғ-отлик дивизиясининг 16 нафар қатағонга учраган ўзбек ҳарбий мутахассисларининг фожиали тақдири ёритилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 8 октябрдаги “Қатағон қурбонларининг меросини янада чуқур ўрганиш ва улар хотирасини абадийлаштиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармойиши совет ҳокимиятининг қатағон сиёсатини тадқиқ этишда илмий тадқиқотлар кўламининг янада кенгайиши ҳамда мустабид тузум даврида халқ озодлиги ва тараққиёти йўлида қурбон бўлган, халқимизга номлари, фаолияти хануз номаълум бўлиб келаётган юртдошларимизнинг номини тиклашда муҳим амалий қадам бўлди.

“Катта қирғин” деб ном олган 1937-1938-йилларда бошқа соҳа вакиллари нисбатан бўлгани каби ҳарбий кадрларнинг ҳам ўзлари ҳимоя қилган ҳамда ишонган коммунистик партия ва Ишчи-деҳқон қизил кўшини сафларидан ўчирилиши келгусида режалаштирилаётган кенг кўламли қатағонлар учун дебоचा бўлиб хизмат қилди. 1937-1938 йиллардаги “сиёсий тозалаш”лар вақтида 40 000 дан зиёд ҳарбий хизматчи Қизил кўшин сафларидан ўчирилди [1].

ИДҚҚ бошланғич ва кўмондонлик таркиби бошқармаси 6-бўлим бошлиғи полковник М.Ширяев [2] томонидан 1938 йил 19 сентябрда СССР Мудофаа вазири ўринбосари Е.А.Шаденкога Қизил кўшин кўмондонлик ва бошланғич таркибидан 1937-1938 йилларда озод этилган ҳарбий мутахассислар тўғрисида тақдим этган маълумотномага кўра, 1937 йили 20 643 ҳарбий мутахассис ҳарбий хизматдан бўшатилиб, улардан 5 811 таси (28,2 фоизи) камокқа олинган бўлса, 1938 йили мазкур кўрсаткич тегишинча 16 118 ва 5057 тани (31,4 фоизи) ташкил этган [3].

1937-1938 йилларда Қизил кўшин сафидан бўшатиш учун нафақат камокқа олиш, ўлим, ногиронлик ёки касаллик, шунингдек, ичкиликбозлик, ахлоқий бузуқлик, ВКП (б) сафидан ўчирилиш ҳам баҳона бўлар эди. Бу каби ҳолатларни Ўрта Осиё ҳарбий округи ҳамда 19-ўзбек

тоғ-отлиқ дивизияси тузилмаларида ҳам кузатиш мумкин. Масалан, 1937 йили лейтенант Жамол Супазовни ҳарбий хизматдан бўшатиш тўғрисидаги буйруқ лойиҳасида унинг муттасил ичиб юриши, уриш-жанжал кўтариши ва безорилик қилиши сабаб сифатида келтириб ўтилади [4].

Қуйидаги жадвалда келтирилган суд ҳисоботлари СССР халқ комиссарлари кенгаши ва СССР муҳофаа комиссарлигига тақдим этилган бўлиб, ҳисоботлар СССР олий суди ҳарбий хайъати, ҳарбий трибуналлари томонидан 1936-1938 йилларда ИДҚҚдан бўшатишларнинг сабаблари ҳақида маълумот беради. Аммо жадвалдаги барча рақамларни ҳаққоний дея олмаймиз. Чунки аксарият ҳарбий мутахассислар асоссиз равишда вазифасидан озод этилган. Уларнинг бир қатор вакиллари кейинчалик – 1937-1938 йиллардаги “Катта қирғин”нинг беғуноҳ қурбони бўлганлар. Бу ноҳақ айбловлар “Катта қирғин” арафасида совет ҳокимиятининг барча тузилмаларидаги мутахассисларга нисбатан, шу жумладан, ҳарбий кўмондонларга нисбатан уюштирилажак катағон учун ўзига хос “театр” вазифасини ўтади.

Ишчи-деҳқон қизил кўшини кадрлар таркибида судланган ҳарбий мутахассислар [5]

Йил	Жазога ҳукм қилинганларнинг умумий миқдори			
	Ўрта ва олий кўмондонлик таркиби	Кичик кўмондонлик таркиби	Одий аскарлар таркиби	Жами
Жами жиноятлар				
1936	376	740	2700	3816
1937	1559	1488	5634	8681
1938	1618	1420	5312	8360
жумладан, “аксилнқилобий” жиноятлар учун				
1936	79	166	680	925
1937	957	578	2544	4079
1938	756	366	2010	3132
ҳарбий жиноятлар учун				
1936	40	113	1049	1202
1937	82	213	1769	2064
1938	109	260	1996	2365
хизмат вазифаси билан боғлиқ ва мулкӣ жиноятлар				
1936	149	254	490	893
1937	327	513	980	1820
1938	599	629	978	2203
ичкиликбозлик, безорилик, мавжуд тузумни обрўсизлантириш ва бошқа жиноятлар учун				
1936	112	110	176	398
1937	193	184	341	718
1938	156	176	328	660

Аввалига ўзбек миллий ҳарбий кадрлари Ўрта Осиёда совет тартиботига қарши бошланган қуролли қаршилик ҳаракатини бартараф этиш жараёнига жалб қилинди. Миллат хуррияти учун бошланган ҳаракат ўз миллатдошлари томонидан бостирилди. Қуролли қаршилик ҳаракати тугатилиб, Ўрта Осиёда совет ҳокимияти янада мустаҳкамлангач, бу жараёнда иштирок этган ҳарбий кадрларни ўзи учун хавfli душман сифатида кўра бошлади.

Ҳарбий кадрларга нисбатан бошланган қатағон сиёсати жараёнида Ўрта Осиё ҳарбий округи, унинг таркибий тузилмалари, 19-ўзбек тоғ-отлиқ дивизияси ҳарбий кадрларини ҳам четлаб ўтмади, аксарият ҳарбий мутахассислари “аксилнқилобчи”, “жосус” ёки ҳарбий фитна иштирокчиси каби тухматлар билан қатағон этилди. Бошқача айтганда, улар кечагина кўлда қурол билан ўзлари ҳимоя қилган совет ҳокимиятининг қурбонига айланганлар.

Қуйида 19-ўзбек тоғ-отлиқ дивизияси офицерлик таркибида хизмат қилган ва 1937-1938 йиллардаги совет ҳокимиятининг қатағон сиёсати қурбони бўлган ҳарбий кадрлар ҳақида маълумот берамиз.

1. Муҳаммад Абдурахимов (Муҳаммадали Абдурахимхўжаев). 1903 йили Наманган вилоятида туғилган. Миллати – ўзбек. Қамокқа олингунгача ВКП (б) аъзоси ва 19-ўзбек тоғ-отлиқ дивизияси 42-отлиқ полки комиссари бўлиб ишлаган. Ўрта Осиё ҳарбий округи махсус бўлими томонидан 1937 йил 21 октябрда “миллатчи аксилнқилобий ташкилот аъзоси” сифатида қамокқа олинган ва шу муносабат билан партия сафидан ўчирилган [6].

Уч ой мобайнида айбини билмасдан қамокда сақланган, бирор марта бўлса ҳам сўроққа чақирилмаган. 1937 йилнинг 28 декабрида юз берган биринчи сўроқнинг ёзув машинкасида ёзилган баёнига кўра, М.Абдурахимов дивизиядаги “аксилнқилобий ташкилот”га 19-ўзбек тоғ-отлиқ дивизияси сиёсий бўлимнинг собиқ раҳбари Ю.Наримонов [7] томонидан 1934 йили жалб қилингани тўғрисида кўрсатма берган. Сўроқ жараёнида у негадир ўз кўрсатмасини ўзгартириб, “аксилнқилобий ташкилот”га 1934 йили эмас, балки 1927 йили Ю.Наримонов туфайли кирганини билдирган [8].

М.Абдурахимовнинг “жиной иши” бўйича сўроқ 1937 йилнинг 29 декабрида яқунланган. Иш тугаганлиги эълон қилинганда, у Ю.Наримоновнинг сўроқ жараёни ҳақида маълумот беришларини сўраган. Унинг ишида сўров қондирилгани ёки рад этилгани тўғрисида бирор ҳужжат мавжуд эмас.

М.Абдурахимовнинг иши 1938 йил 10 октябр куни СССР олий суди ҳарбий ҳайъатининг Тошкент шаҳридаги сайёр йиғилишида кўриб чиқилди. Суд мажлиси баённомасида баён қилинишича, судда у ўзини айбдор сифатида тан олган, аммо қамокқа олингунга қадар ўзини “аксилнқилобий ташкилот” аъзоси сифатида билмаганини қайта-қайта айтиб ўтган.

Суд жараёнида 19-ўзбек тоғ-отлиқ дивизияси ҳарбийларидан Ю.Наримонов, Ж.Шокиров, С.Ёқубов ва М.Миршароповнинг кўрсатмаларидан кўчирмалар ҳам ўқиб эшиттирилади. Уларнинг кўрсатмаларига нисбатан М.Абдурахимов эътироз билдириб, ҳеч ким унга қамокқа олингунгача дивизияда аксилсовет ташкилоти борлиги ҳақида айтмагани тўғрисида маълумот берган. Сўнгги сўзида у ўзининг аксилсовет кайфиятида бўлмаганини айтиб ўтган.

Суд М.Абдурахимовни Ўзбекистон ССР ЖКнинг 57-2, 64 ва 67-моддалари бўйича “ҳалқ душмани” сифатида олий жазо – отувга ҳукм қилган. Ҳукм 1938 йил 10 октябрдаёқ ижро этилган [9].

2. Абдужалил Мирбоевич Абдуллаев. 1903 йили Тошкент шаҳрида туғилган. Миллати – ўзбек. Қамокқа олингунгача ВКП(б) аъзоси ва 19-ўзбек тоғ-отлиқ дивизияси 42-отлиқ полкининг катта сиёсий бошлиғи бўлган. 1937 йил 17 мартда дивизия махсус бўлими томонидан “миллатчи аксилнқилобий ташкилот аъзоси” сифатида қамокқа олинади. Бу ҳақида 1938 йил 26 мартда ИДҚҚ сиёсий бошқармаси ҳамда Ўрта Осиё ҳарбий округи сиёсий бошқармасига маълумот берилади [10].

Дастлабки сўроқ вақтида у “миллий аксилнқилобий ташкилот”га 1937 йил март ойида 19-ўзбек тоғ-отлиқ дивизияси 42-отлиқ полки мактабининг собиқ раҳбари М.Шомирбоев [11] тарафидан жалб этилгани ҳақида кўрсатма берган. Кўрсатма давомида уни ташкилотга жалб қилиш мобайнида М.Шомирбоев унга дивизияда “миллатчи аксилнқилобий ташкилот” мавжудлиги, унга Ю.Наримонов ва Б.Ҳамроқулов раҳбарлик қилишларини маълум қилган [12]. М.Шомирбоев ташкилот аъзолари сифатида 42-полкнинг М.Абдурахимов (полк комиссари), К.Толипов (полк қўмондони ёрдамчиси) ва С.Ёқубовни санаб ўтган.

М. Шомирбоевнинг кўрсатмасига биноан, А.Абдуллаев полкнинг сиёсий дарс соатлари машғулотларини ўтмасдан, сиёсий дарслар ўрнига қўл остидаги курсантлардан хўжалик ишлари учун фойдаланган. Шунингдек, у дивизиядаги ўзбек миллий ҳарбийлари орасида европа миллатига мансуб ҳарбийларга қарши ташвиқот ишлари олиб борганликда ҳам айбланган.

19-ўзбек тоғ-отлик дивизияси махсус бўлимнинг собиқ ходимлари А.И. Мишковский [13] ва А.С.Василев [14] томонидан тўлдирилган ҳужжатда кўрсатилишича, А.Абдуллаев сўроқ вақтида қичқирган, тўполон қилган ҳамда совет ҳокимияти ва Ички ишлар халқ комиссарлигини кўпол сўзлар билан ҳақорат қилган. Аммо Мишковский, Васильев ва Амбарцумов томонидан билдирилган бу кўрсатмалар тамоман сохта ҳамда асоссиз, бўлиб, айнан улар тарафидан ўзбек миллий ҳарбий кадрларига нисбатан сохталаштирилган қалбаки жинорий ишлар қўзғотилган, ўзлари ўйлаб топган айбни бўйнига қўйиш мақсадида конвейер, карцер каби ноқонуний тергов усулларида кенг фойдланишган [15].

А. Абдуллаевнинг “жинорий иши”ни кўриб чиқиш жараёни 1938 йилнинг 15 апрелида тугатилган бўлиб, айблов хулосаси шу йилнинг 22 май куни тасдиқланган. 1938 йил 10 октябр куни СССР олий суди ҳарбий ҳайъатининг Тошкент шаҳридаги сайёр йиғилишида А.Абдуллаев ўзини айбдор санамаслигини айтиб, ўтган ҳамда аввалги кўрсатмаларни инкор этган. Ўзи каби “миллатчи аксилинқилобий ташкилот аъзоси” сифатида қамокқа олинган ўзбек ҳарбий мутахассисларининг кўрсатмаларидан келтирилган парчаларни ўзига нисбатан тухмат эканлигини билдириб, ҳеч қачон ҳеч қанақа “аксилинқилобий миллатчи ташкилот аъзоси” эмаслигини, бирор аксилинқилобий фаолият билан шуғулланмаганлигини ҳамда умуман аксилсовет кайфиятда бўлмаганини айтиб ўтган.

Суд А.Абдуллаевни Ўзбекистон ССР ЖКнинг 57-2, 64 ва 67-моддалари бўйича “халқ душмани” сифатида олий жазо – отувга ҳукм қилган. Ҳукм 1938 йил 10 октябрдаёқ ижро этилган [16].

3. Тошкенбой Азизов. 1903 йили Фарғона вилояти Олмос қишлоғида туғилган. Миллати – ўзбек. Қамокқа олингунгача ВКП(б) аъзоси, 1937 йил сентябрда “аксилинқилобий ташкилот” аъзолари билан алоқа қилганликда айбланиб, партия сафидан ўчирилган. 19-ўзбек тоғ-отлик дивизияси 19-тоғ-отлик артиллерия дивизионида отлар бўйича техник сифатида фаолият юритган. 19-ўзбек тоғ-отлик дивизияси махсус бўлими томонидан 1937 йил 5 ноябрда “миллатчи аксилинқилобий ташкилот аъзоси” сифатида қамокқа олинган.

Сўроқ баёнидан маълум бўлишича, Т.Азизов 1937 йилнинг 3-4 декабрда биринчи марта сўроққа чақирилган. Сўроқ мобайнида Азизов 1933 йил сентябргача ўз ташаббуси билан 19-ўзбек тоғ-отлик дивизияси 41-отлик полкида миллатчи гуруҳ тузгани ҳамда уч ҳарбий мутахассисни бу гуруҳга жалб этгани тўғрисида кўрсатма берган [17]. Аммо берилган ушбу кўрсатма шубҳали бўлиб, кўрсатманинг давоми билан танишгач бундай кўрсатма олиш учун дивизия махсус бўлими ва Ички ишлар халқ комиссарлиги терговчилари анчайин “тер тўкканлари” маълум бўлиб қолади Ички Ишлар халқ комиссарлиги (НКВД) терговчиларининг асосий мақсади ўз фаолиятининг энг юқори чўққисига етган 19-ўзбек тоғ-отлик дивизияси офицерлар таркиби ва ҳарбий кадрларини ҳар қандай қинғир йўллар билан маънан эгиш, жисмонан йўқ қилиш эди. Бунинг ўзига хос сабаблари бор эди. Биринчидан, 19-Ўзбек тоғ-отлик дивизияси таркибида бошқа миллатларга мансуб ҳарбий мутахассислар бўлса ҳам, дивизиянинг 62 фоизини ўзбек миллатига мансуб ҳарбийлардан ташкил этган [18]. Шунингдек, ўз вақтида дивизия ҳарбийларининг машғулотлардан ташқари завод ва фабрикаларга кўшимча ишчи кучи сифатида бириктирилганлиги [19] ҳам дивизияни халққа яқинлашиши ҳамда халқ орасида нуфузи ошишига сабаб бўлган. Шу сабабли Ички Ишлар халқ комиссарлиги ходимлари ҳатто 19-ўзбек тоғ-отлик дивизияси офицерлари ва ҳарбий кадрларининг бир-бирларига нисбатан ёлғон, тухмат кўрсатмалар беришга эришиш каби усуллардан кенг фойдаланганлар. Сўроқ баёнларидан бирида келтирилишича, Т.Азизовга М.Шомирбоев ўзи билан биргаликда миллатчилик фаолияти олиб бориш ишига тақлиф этади ва суҳбат сўнггида унинг розилигини олишга муваффақ бўлади.

С. Ёқубов бу маълумотни М.Миршаропов, Б.Ҳамроқулов ва М.Шомирбоевдан эшитгани ҳақида кўрсатма берган. Т.Азизовдан кўрсатмалар олиш жараёнида ИИХК ва 19-ўзбек тоғ-отлик дивизияси махсус бўлими ходимлари дивизиянинг энг машҳур ҳарбийларидан бири Мирсаид Шомирбоевга қарши ёлгон кўрсатмалар, ҳеч қандай асосга эга бўлмаган маълумотлар олишга эришадилар. Яна ҳам аниқроғи Т.Азизов номидан ИИХК ва 19-ўзбек тоғ-отлик дивизияси махсус бўлими ходимлари қўли билан бу жараён хамирдан қил суғургандек осонлик билан амалга оширилди.

Ўзбек миллий ҳарбий кадрларининг оилавий аҳволи ҳақида маълумот берилган архив ҳужжатларидан маълум бўлишича, кўплаб ўзбек ҳарбийлари рус миллатига мансуб аёлларга уйланган, шунингдек, фарзандларига совет давлатининг ғоявий тарғиботчи ҳамда етакчилари бўлган Роза, Маркс, Марлен, Тельман каби шахслар исмларини қўйганлар. Бу ҳолат уларнинг совет ҳокимиятига нафақат хизмат қилганликлари, балки бутунлай ишонганликларидан ҳам дарак беради.

Дивизияда хизмат қилган Нурмурод Бекмуродовга [20] тегишли архив ҳужжатларидан маълум бўлишича, М.Шомирбоев ҳамкасби батальон комиссари Минбоевдан кўп марта нима учун ўзбек эмас, рус аёлга уйланганлиги тўғрисида сўраганлиги ҳақида маълумотлар келтирилган.

ИИХК терговчилари тарафидан 19-ўзбек тоғ-отлик дивизияси офицерларига нисбатан тухмат ва ёлгон кўрсатмалардан ташкил топган “жиноятлар занжири”ни тузиб чиқиб, унинг ҳар бир халқасига дивизия ҳарбий мутахассисларини бириктирди. Масалан, Т.Азизовнинг “кўрсатма”сида Муҳаммадзияевнинг сўзларига кўра, М.Шомирбоев ҳамда С.Ёқубовлар Туркманқишлоқда 42-отлик полк тасарруфида бўлган 73 бош отни сотиб юборганлиги тўғрисида маълум қилади. Аммо қачонлиги кўрсатиб ўтилмаган.

Т.Азизовнинг иккинчи сўроқ жараёни 1938 йил 14 май куни бўлиб ўтган. Сўроқ давомида у ўзининг 1937 йил 3-4 декабрь кунлари дивизиядаги “аксилинкилобий миллатчи ташкилот”га қандай жалб этилганлиги тўғрисида берган кўрсатмасини қисқача тарзда қайтариб ўтган. Терговчилар Т.Азизовнинг иккинчи марта сўроқ вақтида берган кўрсатмаларини сохталаштириш жараёнида унга нисбатан янги айбни ҳам тақашни унутишмади. Бу сафар уни Н.Пўлатов ҳамда Б.Ёқубов билан биргаликда жосуслик фаолияти билан шуғулланганликда айблашади [21]. Аммо Н.Пўлатов, Б.Ёқубовларнинг ҳужжатлар тўпламида уларга ҳам жосуслик фаолияти билан шуғулланганлик айби тиркалса-да, бирор жойда Т.Азизовнинг номи билан бирга қайд этилмаган. ИИХК терговчилари кўплаб ўзбек миллий ҳарбий кадрларини турли айбларда ноҳақ айбдор деб топган, аммо кимни қандай айбда айблаганликларини унутиб қўйишган ёки ўзлари қурбон қилган ҳарбий кадрнинг ҳужжатини ҳатто қайта кўздан кечиришмаган ҳам.

1938 йилнинг 15 май куни Н.Пўлатов ва Х.Каримов, шу йилнинг 19 май санасида эса Т.Азизов ҳамда Х.Каримов ўзаро юзлаштирилди (аммо ҳар иккисининг ҳужжатлар тўпламида бу юзлаштириш тўғрисида бирор маълумот ёки ҳужжат мавжуд эмас – Р.Э.). Юзлаштириш вақтида Н.Пўлатов ва Х.Каримов бир-бирларини 19-ўзбек тоғ-отлик дивизиясида жосуслик фаолияти билан шуғулланганликда айблаб, фош этган бўлсалар, Т.Азизов ўзига нисбатан қўйилган худди шундай айбни кескин рад этган [22].

Т.Азизовнинг “жиноий иши” 1938 йил октябрда Тошкент шаҳрида СССР Олий Суди Ҳарбий ҳайъатининг сайёр йиғилиши томонидан кўриб чиқилди. Судда Т.Азизов ўзига нисбатан қўйилган барча айбловларни инкор этган ҳамда дастлабки сўроқ вақтида ИИХК терговчилари томонидан қўйилган айбларни тан олмаган. Шунингдек, суд жараёнида у ҳеч қачон “аксилинкилобий ташкилот” аъзоси бўлмаганлигини, советларга қарши фаолиятда иштирок этмаганлигини айтиб ўтган [23]. Т.Азизов судда ўзининг ҳар қанча айбдор эмаслигини асослашга уринмасин унинг сўзлари суд томонидан умуман инобатга олинмасдан, Ўз ССР ЖКнинг 57-2, 64- ва 67-моддалари бўйича айбдор деб топилиб, 1938 йилда (манбада санаси кўрсатилмаган) “халқ душмани” сифатида олий жазо – отишга ҳукм этилди.

4. Алиев Мамадали – 1907 йил Андижон шаҳрида туғилган. Қамоққа олингунгача ВКП(б) аъзоси ва 19-ўзбек тоғ-отлик дивизияси 41-отлик полки взвод командири бўлган. Ўрта

Осиё Ҳарбий округи махсус бўлими томонидан 1937 йил 17 сентябрда “миллатчи аксилинқилобий ташкилот” аъзоси сифатида қамоққа олинган.

М.Алиев қамоққа олинган кундан роппа роса 3 ойдан сўнг 1938 йил 13 январда биринчи марта сўроққа чақирилди. Дастлабки сўроқ вақтидаёқ у ўзига нисбатан қўйилган ёлғон айбларни тан олмади ва ҳеч ким уни аксилинқилобий ташкилотга жалб қилмаганлигини, бундай ташкилотни умуман билмаслигини, ҳеч қачон аксилсовет ва миллатчилик фаолияти билан шуғулланмаганлигини айтиб ўтган [24]. М.Алиевга қарши кўзғотилган дастлабки терговнинг қачон тугатилган санаси сўроқ баёнида келтирилмаган, аммо 1938 йил 16 майда унга нисбатан айблов хулосаси чиқарилган. Унинг тақдири Тошкент шаҳрида 1938 йил 10 октябрь куни бўлиб ўтган СССР Олий Суди Ҳарбий ҳайъатининг сайёр йиғилиши мажлисида кўриб чиқилди. Сўроқ баёнида кўрсатилганидек суд жараёнида у ўзига қўйилган барча ноҳақ айбловларни тан олмаган.

Ўзига қарши ИИХК терговчилари томонидан ҳарбий хамкасбларининг номидан тайёрланган кўрсатма кўчирмаларини рад этган. Суд мажлисида М. Алиев “Мен ҳеч қачон аксилинқилобий миллатчилик ташкилоти фаолиятида иштирок этмаганман, менда умуман миллатчилик кайфияти бўлмаган” [25], -дея таъкидлаб ўтган. Аммо суд унинг сўзларига эътибор бермади. Суд М.Алиевни Ўз ССР ЖКнинг 57-2, 64- ва 67-моддалари бўйича айбдор деб топиб, “ҳалқ душмани” сифатида 1938 йилда (манбада санаси кўрсатилмаган) ноҳақ отув жазосига ҳукм қилган.

5. Отаев Сулаймон – 1904 йил Қозоғистон ССР Туркистон тумани Отабой қишлоғида туғилган. Миллати – ўзбек. Қамоққа олингунгача ВКП(б) аъзоси ва 19- Ўзбек тоғ-отлик дивизиясининг сиёсий бўлим инструктори сифатида фаолият юритган. 1937 йил 24 сентбрда “миллатчи аксилинқилобий ташкилот аъзоси” сифатида қамоққа олинган [26].

С. Отаевнинг фақатгина 2 сўроқ баёни сақланиб қолган. Уларнинг бирида 1938 йилнинг 5 март санаси қайд этилган бўлса, иккинчи сўроқ баёнининг санаси кўрсатилмаган. Сўроқ баёнидан маълум бўлишича, у Юнус Наримоновнинг топшириғига кўра, 19-ўзбек тоғ-отлик дивизиясидаги партиявий-сиёсий фаолиятни бузиш мақсадида зарарқурандалик ишлари олиб борганликда, шунингдек, ташкилотнинг аксилинқилобий мақсад ва вазифаларини муҳокама этишда иштирок этганликда айбланади.

Тергов мобайнида С.Отаев “миллатчи аксилинқилобий ташкилот” ва унинг бузғунчилик фаолиятида иштирок этганлигини инкор этади ҳамда бундай ташкилотнинг мавжудлиги хусусида ҳеч нарса билмаслигини маълум қилади [27].

Тергов ҳужжатларида терговчи томонидан “С.Отаев 1938 йилнинг 9 апрель куни ўзи каби қамоққа олинган ҳамкасби Шокиров Жўрабой билан юзлаштирилган вақтда ҳам аввалги кўрсатмаларини қайтаради. Юзлаштириш жараёнида С.Отаев миллатчи аксилинқилобий ташкилотга алоқадорлиги маълум бўлди”, - деган хулоса берилади. Аммо у юзлаштирилган Ж.Шокировнинг тергов ҳужжатлари ўрганиб чиқилганда С.Отаевнинг у билан юзлаштирилганлиги ҳақидаги маълумот тугул, Ж.Шокиров кўрсатмалари ва тергов баёнларида С.Отаевнинг исми бирор жойда тилга олинмайди.

Тошкент шаҳрида 1938 йил 10 октябрь куни бўлиб ўтган СССР Олий Суди Ҳарбий ҳайъатининг сайёр йиғилиши мажлисида С.Отаевнинг “жиноий иши” кўриб чиқилди. Суд мажлисида С.Отаев ўзига қўйилган барча айбловларни рад этиб, бошқа айбланувчиларнинг кўрсатмаларини ҳам инкор қилди ва ёлғон эканлигини билдирди. Суд мажлисида у “Мен ҳеч қачон аксилинқилобий ва миллатчилик кайфиятида бўлмаганман. Ҳеч ким мени дивизиядаги аксилинқилобий ташкилотга жалб этмаган ва бундай ташкилот ҳақида ҳеч нарса билмайман” [28],-дея таъкидлаб ўтди. Аммо унинг сўзлари инobatга олнмади. Суд томонидан у Ўз ССР ЖКнинг 57-2, 64- ва 67-моддалари бўйича айбдор деб топилди ва “ҳалқ душмани” сифатида отув жазосига ҳукм қилинди. С.Отаевга нисбатан СССР Олий Суди Ҳарбий ҳайъатининг сайёр йиғилиши чиқарган адолатсиз ҳукм 1938 йил 10 октябрда ижро этилди.

4. Хулосалар:

Бугунги кунда СССРда рус, поляк ҳамда бошқа миллатга мансуб ҳарбий мутахассисларига нисбатан амалга оширилган қатағонлар, бу қатағон жараёнда қурбон бўлган

ҳарбий мутахассисларнинг миқдори ҳақида қўплаб тадқиқотлар қилинди, туркум мақолалар эълон қилинди. Аммо совет ҳокимиятининг Ўзбекистонда миллий ҳарбий кадрларга нисбатан қатағон сиёсати, бу жараёнда қурбон бўлган ўзбек ҳарбий кадрлар корпусининг аниқ миқдорий кўрсаткичи ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас.

Совет ҳокимиятининг 1937-1938 йилларда давлат нуфусининг барча қатлам ҳамда вакилларига, шу жумладан, давлатнинг асосий суянч ва таянчи ҳисобланган ҳарбий мутахассисларга нисбатан амалга оширган оммавий қатағон сиёсати СССРнинг бир қатор ҳарбий жараёнлардаги мағлубиятига, Иккинчи жаҳон урушидаги мислсиз талофатлар ҳамда йўқотишларга сабаб бўлди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. В.Д. Данилов Советское Главное Командование в преддверии Великой Отечественной войны // Новая и новейшая история. 1988. №6. С.4. (V.D. Danilov Soviet High Command on the Eve of the Great Patriotic War // New and Recent History. 1988. No. 6. C.4.)
2. Михаил Павлович Ширяев – 1901 йил 30 сентябрда Варшава (Польша) шаҳрида туғилган. 1914 йилгача Варшава гимназиясида таҳсил олган. 1918 йилда Липецк вилоятидаги олий бошқарув мактабини, 1921 йилда Чугув кўмондонлик мактабини, 1924 йилда эса Полтава пиёда қўшинлар мактабини тамомлаган. 1919 йилдан Қизил қўшин сафига кирган. 1939 йил 18 августдан 30-ўқчи дивизия 71-ўқчи полк кўмондони этиб тайинланган. Иккинчи жаҳон уруши бошлангач, 277-ўқчи дивизияси кўмондони сифатида бир қатор жангларда иштирок этган ҳамда дастлабки жангларнинг бирида ҳалок бўлган // Наш полк // <https://polk.inter.ua/uk/polk/15649-shiryayev-mikhail-pavlovich>
3. Россия давлат ҳарбий архиви. 37837-фонд, 10-рўйхат, 142-иш, 93-варақ (State military archive of Russia. Fund 37837, list 10, case 142, sheet 93.).
4. Россия давлат ҳарбий архиви. 37837-фонд, 4-рўйхат, 127-иш, 734-варақ (State military archive of Russia. Fund 37837, List 4, Case 127, Sheet 734.).
5. Россия давлат ҳарбий архиви. 9-фонд, 29-рўйхат, 383-иш, 19-20-варақлар (State military archive of Russia. Fund 9, list 29, case 383, sheets 19-20.).
6. Россия давлат ижтимоий-сиёсий тарих архиви, 17-фонд, 171-рўйхат, 415-иш. 222-варақ (Russian state archive of socio-political history, fund 17, list 171, case 415. Page 222.).
7. Наримонов Юнус – 1898 йил Тошкент шаҳрида туғилган. 19-ўзбек тоғли отлик дивизияси сиёсий бўлим раҳбари. 1937 йил 12 сентябрда Ўрта Осиё Ҳарбий оқуруғи махсус бўлими томонидан қамокқа олинган. Қамокқа олингунга қадар 19-Ўзбек тоғ отлик дивизияси сиёсий бўлим раҳбари бўлган. Ўз ССР ЖКнинг 56-2, 64 ва 67 моддалари бўйича “ҳалқ душмани” сифатида олий жазога ҳукм қилинган. Ҳукм 1938 йил 10 октябрда ижро қилинган.
8. Россия давлат ижтимоий-сиёсий тарих архиви, 17-фонд, 171-рўйхат, 415-иш. 223-варақ (Russian state archive of socio-political history, fund 17, list 171, case 415. Page 223).
9. Россия давлат ижтимоий-сиёсий тарих архиви. 17-фонд, 171-рўйхат, 415-иш. 222-варақ (Russian state archive of social and political history. Fund 17, list 171, case 415. Page 222).
10. Россия давлат ҳарбий архиви. 9-фонд, 36-рўйхат, 3021-иш, 137-варақ (Russian State Military Archive. Fund 9, list 36, case 3021, sheet 137).
11. Шомирбоев Мирсаид (1901-1938) – 19-Ўзбек тоғ-отлик дивизияси 42-тоғ-отлик полки мактабининг бошлиғи, ҳарбий унвони капитан бўлган. 1937 йил 11 сентябрда қамокқа олиниб, СССР Олий Суди Ҳарбий коллегиясининг 1938 йил 10 октябрдаги қарори билан отувга ҳукм қилинган.
12. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи жорий архиви (The current archive of the State Museum of Repression Victims Memorial under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan).
13. Мишковский Александр Иванович – 1902 йил Беларуссиянинг Гомель шаҳрида туғилган. Миллати – рус. 19-Ўзбек тоғ-отлик дивизияси махсус бўлими раҳбари бўлиб

- ишлаган. У раҳбарлик қилган даврида 19-Ўзбек тоғ-отлик дивизиясида хизмат қилган кўплаб ҳарбийларга нисбатан ноқонуний жиноий ишлар қўзғатилган.
14. Васильев Афанасий Семёнович – 1890 йил Заозеро волости Делихово қишлоғида туғилган. 19-Ўзбек тоғ-отлик дивизияси махсус бўлимида А.И.Мишковскийнинг ёрдамчиси сифатида ишлаган. Самарқанд шаҳрида вафот этган.
 15. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи жорий архиви (The current archive of the State Museum of Repression Victims Memorial under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan).
 16. Список лиц, подлежащих суду Военной Коллегии Верховного суда Союза ССР //http://stalin.memo.ru/names
 17. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи жорий архиви (The current archive of the State Museum of Repression Victims Memorial under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan).
 18. Ўзбекистон Миллий архиви, 873-фонд, 9-рўйхат, 279-иш, 2-варақ (National Archives of Uzbekistan, fund 873, list 9, case 279, sheet 2.).
 19. Ўзбекистон Миллий архиви, 873-фонд, 9-рўйхат, 279-иш, 3-варақ (National Archives of Uzbekistan, fund 873, list 9, case 279, sheet 3.).
 20. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи жорий архиви (The current archive of the State Museum of Repression Victims Memorial under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan).
 21. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи жорий архиви (The current archive of the State Museum of Repression Victims Memorial under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan).
 22. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи жорий архиви (The current archive of the State Museum of Repression Victims Memorial under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan.).
 23. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи жорий архиви (The current archive of the State Museum of Repression Victims Memorial under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan).
 24. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи жорий архиви (The current archive of the State Museum of Repression Victims Memorial under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan).
 25. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи жорий архиви (The current archive of the State Museum of Repression Victims Memorial under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan).
 26. Список лиц, подлежащих суду Военной Коллегии Верховного суда Союза ССР //http://stalin.memo.ru/names
 27. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Қатағон қурбонлари хотираси” музейи жорий архиви (The current archive of the Museum of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan "Memory of Repression Victims").
 28. РГАСПИ, 17-фонд, 24-рўйхат, 418-иш. 111-варақ (Russian state archive of socio-political history, fund 17, list 24, case 418. Sheet 111.).

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000